

UNIVERSITÀ DEL SALENTO
DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E FISICA
"ENNIO DE GIORGI"
Corso di Laurea in Fisica

TESI DI LAUREA TRIENNALE

La missione astrometrica Gaia: uso dei dati archiviati

Relatore:

Prof. Francesco STRAFELLA
Dott. Antonio FRANCO

Laureando:

Giovanni Vincenzo DONATIELLO

Anno Accademico 2021/2022

FIS/05 - ASTRONOMIA E ASTROFISICA

Desideriamo perseguire la verità, non importa dove porti, ma per trovare la verità, abbiamo bisogno sia di immaginazione che di scetticismo. Non avremo paura di speculare, ma staremo attenti a distinguere la speculazione dai fatti. Il cosmo è pieno oltre misura di verità eleganti; di squisite interrelazioni; dell'impressionante macchina della natura. La superficie della Terra è la riva dell'oceano cosmico. Su questa riva abbiamo imparato la maggior parte di ciò che sappiamo. Recentemente abbiamo guardato una piccola via d'uscita, forse fino alle caviglie, e l'acqua sembra invitante. Una parte del nostro essere sa che è da qui che veniamo. Desideriamo tornare. E possiamo. Perché il cosmo è anche dentro di noi. Siamo fatti di stelle. Siamo un modo per il cosmo di conoscere sé stesso.

– Carl Sagan, *Cosmos: A Personal Voyage*

Indice

1	La Missione Gaia	2
1.1	Gaia	2
1.2	Storia della missione	3
1.2.1	Il predecessore: Hipparcos	3
1.2.2	Pianificazione	3
1.2.3	Lancio e orbita	3
1.2.4	Attività ed estensioni della missione	4
1.3	<i>Spacecraft</i>	4
1.3.1	Il <i>Payload Module</i>	5
1.4	<i>Data release</i>	6
1.4.1	<i>Data Release 1</i>	6
1.4.2	<i>Data Release 2</i>	7
1.4.3	<i>Data Release 3</i>	8
1.4.4	Versioni Future	8
2	Note sulle velocità radiali	9
2.1	Cenni teorici sulle velocità radiali	9
2.1.1	Concetti geometrici	9
2.2	Metodi di determinazione delle velocità radiali	11
2.2.1	Metodo fotometrico	11
2.2.2	Metodo astrometrico	12
2.3	Le velocità radiali con Gaia: il <i>Radial Velocity Spectrometer (RVS)</i>	12
2.3.1	Design	13
2.3.2	Magnitudine limite e gamma di lunghezze d'onda	14
2.3.3	Potere risolutivo spettrale	14
3	Analisi di un ammasso aperto (M45)	15
3.1	Introduzione all'uso di Python e Jupyter	15
3.2	Implementazione dell'indagine su M15	16
3.2.1	Importazione librerie	16
4	Studio delle velocità radiali di M4	24
4.1	Cenni sugli ammassi globulari e su M4	24
4.1.1	Gli ammassi globulari	24
4.1.2	M4	25
4.2	Implementazione dell'indagine su M4	25
	Riassunto e conclusioni	46
	Bibliografia	47
	Riferimenti bibliografici	47
	Riferimenti delle immagini	49
	Ringraziamenti	50

Abstract

Dal luglio 2014, la missione spaziale Gaia dell'*Agenzia Spaziale Europea (ESA)* sta scansionando il cielo per realizzare una mappa tridimensionale della nostra Galassia, la Via Lattea, per studiarne formazione, composizione ed evoluzione. Gaia, successore del satellite Hipparcos, attraverso i suoi strumenti, permette di ottenere dati astrometrici, fotometrici e velocità radiali di diverse classi di oggetti, principalmente stellari ma anche extragalattici e del Sistema Solare. Questo lavoro ne illustra la missione, i dati e una loro esemplificativa elaborazione. La prima parte, di carattere bibliografico, presenta nel dettaglio la storia, gli obiettivi e gli strumenti a bordo del satellite.

La seconda parte tratta della teoria delle velocità radiali e i metodi di determinazioni delle stesse.

In seguito si illustra il metodo per l'accesso ai dati di Gaia mediante un *notebook Jupyter*, usando il linguaggio di programmazione Python, e una prima analisi, ispirata dall'implementazione di alcuni esempi presentati dall'ESA.

Infine, viene presentata un'elaborazione originale, sempre mediante *Jupyter*, in cui si sviluppa uno studio sulle velocità radiali di un ammasso globulare, allo scopo di valutare la qualità dei valori delle velocità radiali ricavate da Gaia e l'eventuale rotazione dell'ammasso.

La Missione Gaia

Questo capitolo illustra nel dettaglio la missione, percorrendone storia, obiettivi e strumenti scientifici. Introduce inoltre brevemente i *data release* della missione.

1.1 Gaia

Gaia è un satellite dell'*Agenzia Spaziale Europea (ESA)* lanciato nel 2013, con l'obiettivo di mappare ripetutamente tutto il cielo fino alla fine delle operazioni nel 2025[1]. Lo scopo primario della missione è realizzare uno studio astrometrico, vale a dire fornire informazioni sulla posizione e distanza di circa 1 miliardo di sorgenti, allo scopo di realizzare la mappa tridimensionale della Via Lattea con alta precisione e completezza. Gaia studia oggetti sino alla magnitudine 20, nella regione spettrale compresa tra il Vicino UV (NUV) al Vicino IR (NIR). L'obiettivo primario della missione sono le stelle, ma i dati accumulati consentono anche lo studio di oggetti substellari relativamente vicini, corpi minori del Sistema Solare (pianeti, asteroidi, comete), nuclei galattici attivi (AGN), quasar e galassie[2].

Figura 1.1: [22] Aspetto complessivo della navicella spaziale Gaia

Il satellite, durante la vita operativa, osserverà ciascuna sorgente circa 70 volte, fornendone precisissimi dati astrometrici e fotometrici per ogni epoca. Grazie al *cross-matching*

(cioè il confronto incrociato di dati) con altri strumenti, possiamo dunque caratterizzare un oggetto e la sua evoluzione nel tempo, fornendo informazioni quali posizione, velocità, temperatura, luminosità e composizione[3].

1.2 Storia della missione

1.2.1 Il predecessore: Hipparcos

Gaia non è il primo satellite lanciato con lo scopo di mappare il cielo stellato. Sempre l'ESA, nel 1989, aveva portato in orbita **Hipparcos**, il predecessore di Gaia, operativo sino al 1993. Hipparcos produsse un catalogo principale di circa 118 000 stelle e uno secondario, denominato Tycho, di ulteriori 2 milioni. Hipparcos era dotato di un telescopio Schmidt di 29 cm di diametro per osservare stelle sino alla magnitudine 12 (con completezza¹ sino alla 9). La precisione tipica delle misure astrometriche del catalogo Hipparcos è di circa 0.001 arcosecondi.

1.2.2 Pianificazione

La missione Gaia fu proposta nell'ottobre 1993, quando gli astronomi Lennart Lindegren e Michael Perryman, già nel comitato scientifico di Hipparcos, risposero al *call for proposals* dell'ESA per il programma a lungo termine *Horizon 2000+*. Dopo l'approvazione, la missione entrò in fase realizzativa nel 2006, con un costo complessivo finale di circa 740 milioni di euro. Il nome Gaia fu scelto inizialmente come acronimo di *Global Astrometric Interferometer for Astrophysics*, con un chiaro riferimento alle tecniche interferometriche, poi abbandonate a favore della realizzazione di un unico telescopio ottico con tre specchi anastigmatici. Tale soluzione ha permesso di usare un telescopio di maggiore apertura e dunque rilevare sorgenti più deboli. Grazie anche alla sua sensibilità, il catalogo di Gaia complessivamente è circa 10 000 volte più grande di Hipparcos, con una precisione nelle misure 100 volte maggiore.

1.2.3 Lancio e orbita

Il lancio del satellite fu inizialmente pianificato per l'ottobre 2013. A causa di alcune criticità tecniche, tuttavia, fu posticipato nella finestra temporale tra il 17 dicembre 2013 e il 5 gennaio 2014. Il lancio avvenne regolarmente dallo spaziorporto di Kourou

¹Si intende per **completezza** la capacità di rivelare tutte le sorgenti fino ad una data magnitudine. Per magnitudini maggiori (minori brillanze) le stelle possono ancora essere rivelate ma in frazioni decrescenti all'aumentare della magnitudine.

nella Guyana Francese il 19 dicembre alle 9:12:14 UTC, a cura dell'agenzia spaziale *Arianespace* attraverso un vettore *Soyuz ST-B/Fregat-MT*.

Gaia è stata poi collocata nel punto lagrangiano del sistema Terra-Sole L2 da cui opera, utilizzando un'orbita di Lissajous, con una distanza alla periapside di 263 Km e una all'apoapside di 707 Km, con periodo di 180 giorni. Tale orbita permette di evitare che la Terra occulti il Sole, ottimizzando la produzione di energia elettrica attraverso i pannelli solari che alimentano la sonda e ne stabilizzano la temperatura.

1.2.4 Attività ed estensioni della missione

Dopo un periodo di commissionamento (test) di 6 mesi, Gaia entrò in piena attività osservativa il 25 luglio 2014. La missione, inizialmente prevista di durata quinquennale, è stata dapprima estesa nel 2018 sino al 2020, per poi ricevere un'ulteriore estensione sino al 2025. Il fattore limitante, come spesso accade, è rappresentato dalla disponibilità finita di propellente, in questo caso azoto, senza cui non sarebbe possibile stabilizzare l'assetto della navicella. Si stima che le riserve dovrebbero bastare almeno fino a novembre 2024.

1.3 *Spacecraft*

Gaia è composta da 3 moduli principali:

- Il **Payload Module**, ospitante la strumentazione ottica e l'elettronica per l'elaborazione dei dati grezzi. Per tale ragione include una *Video Processing Unit*, una *Clock Distribution Unit* (contenente un orologio atomico) e la *Payload Data Handling Unit* che memorizza i dati prima dei trasferimenti verso Terra.
- Il **Mechanical Service Module**, costituito da tutte le componenti meccaniche, strutturali e termiche che supportano gli strumenti e le elettroniche di bordo. Inoltre, include:
 - il sistema di micro-propulsione
 - lo scudo solare dispiegabile
 - la copertura termica del carico utile
 - i pannelli solari
 - l'impalcatura strutturale

- L'**Electrical Service Module**, con funzioni di supporto per il carico utile e per il puntamento, il controllo dell'energia elettrica e della sua distribuzione, la gestione principale dei dati e le comunicazioni radio con la Terra.

Figura 1.2: [23] Lo schema esploso mostra le parti principali della navicella Gaia, inclusi, dall'alto verso il basso: la copertura termica, il *Payload Module* (inclusi i due telescopi e il gruppo del piano focale), la struttura principale del *Service Module*, i serbatoi dei propellenti e i serbatoi pressurizzati, il pannello di supporto dell'antenna con l'antenna, il gruppo paraluce dispiegabile, i pannelli solari, attaccati all'esterno dello schermo paraluce e il pannello solare fissato alla base del veicolo spaziale.

1.3.1 Il *Payload Module*

Il carico utile, nella versione finale, è costituito da un singolo strumento capace di svolgere tre diverse funzioni, usando un comune telescopio e lo stesso piano focale:

- Lo strumento Astrometrico (ASTRO) ha il compito di svolgere misure angolari sulle posizioni delle stelle, che permettono poi di ricavare 5 parametri astrometrici:
 - Posizione della stella (2 angoli)
 - Moto proprio (2 derivate temporali della posizione)
 - Parallasse (che fornisce anche la distanza)

- Lo strumento Fotometrico (osserva l'intero spettro stellare in maniera continuativa nella banda 320-1000 nm) e l'*ASTRO chromaticity calibration*.
- Lo Spettrometro di Velocità Radiale (RVS) fornisce velocità radiale e dati spettroscopici a risoluzione intermedia² nella stretta banda 847-874 nm.

Ciascuna funzione è svolta all'interno di una specifica sezione del piano focale. Gli elementi afocali sono disposti vicino al piano focale per le misure fotometriche e spettroscopiche, fornendo la dispersione dello spettro stellare lungo lo *scan*. Questo approccio permette a entrambi gli strumenti di avvantaggiarsi delle due direzioni di visione e della grande apertura dello strumento ASTRO, per operare anche in aree del cielo densamente popolate di stelle.

Il RVS è implementato come una lastra a griglia, unita a quattro lenti prismatiche sferiche. Ciò permette di raggiungere la precisione osservativa prefissata, correggendo la maggior parte delle aberrazioni del telescopio.

Il design del carico utile è caratterizzato da:

- Un doppio telescopio, con struttura comune e stesso piano focale. Entrambi i telescopi sono realizzati attraverso la tecnica a triplo-specchio anastigmatico. La combinazione dei fasci è fatta nello spazio immagine attraverso un piccolo *beam combiner* (*combinatore di fascio*), permettendo risparmio di peso ed eliminando l'ambiguità sui target rilevati.
- L'uso di carburo di silicio (SiC), materiale ultra-stabile per gli specchi e per la struttura, combina leggerezza, isotropia, stabilità termo-elastica nell'ambiente spaziale. Ciò permette un controllo termico passivo invece che attivo.
- Un *Basic Angle Measurement system* molto robusto
- Un grande piano focale comune condiviso tra tutti gli strumenti.

1.4 *Data release*

1.4.1 *Data Release 1*

A differenza della missione Hipparcos, la collaborazione Gaia non possiede diritti sui dati[4]. Dopo l'elaborazione, la calibrazione e la convalida all'interno del DPAC (*Data Processing and Analysis Consortium*), i dati sono condivisi con l'intera comunità scientifica internazionale, senza limitazioni. Diverse versioni intermedie e preliminari del catalogo sono state programmate con cadenza circa annuale. La prima di queste versioni, denominata ***Gaia Data Release 1 (DR1)*** fu pubblicata il 14 settembre

² $\lambda/\Delta\lambda \sim 1000$, con λ lunghezza d'onda

Figura 1.3: [24] Progetto del satellite Gaia: gli specchi M4/M'4 e il piano focale 1. Luce in entrata dallo specchio M3 2. Luce in entrata dallo specchio M'3 3. Piano focale, contenente il rivelatore per lo strumento astrometrico in azzurro, il fotometro blu in blu scuro, il fotometro rosso in rosso e lo Spettrometro di Velocità Radiale in rosa. 4. Specchi M4 e M'4, che combinano i due fasci di luce in entrata 5. Specchio M5 6. Specchio M6, che illumina il piano focale 7. Ottica e reticolo di diffrazione per il Radial Velocity Spectrometer (RVS) 8. Prismi per il fotometro blu e il fotometro rosso (BP e RP)

2016, frutto di 14 mesi di osservazioni[2][4][5].

La DR1 include posizioni e magnitudini g per 1.1 miliardi di stelle, utilizzando solo i dati del telescopio. Include posizioni, parallassi (e dunque distanze) e moti propri per più di 2 milioni di stelle, utilizzando la soluzione astrometrica denominata Tycho-Gaia (TGAS). Inoltre riporta anche come sottoprodotto le curve di luce caratteristiche per circa 3 000 stelle variabili; posizioni e magnitudini in banda g per più di 2 000 quasar (QSO) e altre sorgenti extragalattiche utilizzate per definire il sistema di riferimento celeste[6].

1.4.2 Data Release 2

La seconda versione dei dati (**DR2**) è stata pubblicata invece il 25 aprile 2018 ed è basata su 22 mesi di osservazioni eseguite tra il 25 luglio 2014 e il 23 maggio 2016.

Include posizioni celesti e magnitudini g per quasi 1.7 miliardi di stelle; misure di parallasse; moto proprio e indice di colore BP/RP³ per oltre 1.3 miliardi di stelle; velocità radiali per più di 7 milioni di stelle[7] (vedasi nei dettagli sezione 2.3); parametri astrofisici come temperatura superficiale (161 milioni di stelle), estinzione e arrossamento⁴ per 87 milioni di stelle, raggio e luminosità (76 milioni di stelle); curve di luce e classificazione per circa 0.5 milioni di stelle variabili. Include inoltre posizioni ed epoca di osservazione di 14 099 oggetti conosciuti del Sistema Solare – principalmente asteroidi – sulla base di oltre 1.5 milioni di osservazioni. Di particolare interesse è la presenza nel catalogo di posizioni e magnitudini g per oltre 0.5 milioni di QSO, il

³BP (Blue Phot, intervallo spettrale $\lambda_1 - \lambda_2$) e RP (Red Phot, $\lambda_3 - \lambda_4$) sono le due bande in cui viene osservato lo spettro stellare per ricavarne la pendenza (colore)

⁴L'**arrossamento** è una misura della quantità di polvere lungo la linea di vista di una stella

che consente - per la prima volta - di definire completamente il sistema di riferimento celeste utilizzando osservazioni ottiche di sorgenti extragalattiche.

Poiché la procedura di elaborazione dati collega singole osservazioni Gaia con particolari sorgenti, in alcuni casi l'associazione delle osservazioni con le sorgenti è diversa in DR2. Di conseguenza, DR2 utilizza numeri identificativi delle sorgenti differenti rispetto a DR1. Da notare inoltre che l'analisi delle differenze tra DR1 e DR2 ha evidenziato numerosi problemi per i dati DR2, inclusi piccoli errori sistematici nell'astrometria e una significativa contaminazione nei valori di velocità radiale in campi stellari affollati, che possono influenzare circa l'1% dei valori[6].

1.4.3 *Data Release 3*

L'ultima versione disponibile, nel momento della stesura di questo lavoro, è la terza (**DR3**), relativa a 34 mesi di osservazioni. Tale versione è stata divisa in due parti, affinché i dati già pronti potessero essere resi disponibili al più presto. La prima parte, **Early Data Release 3 (EDR3)**, riporta dati di posizione migliorati, parallassi e moti propri, ed è stata pubblicata il 3 dicembre 2020. È inoltre incluso il *Gaia Catalogue of Nearby Stars*⁵ (GCNS), contenente dati per 331 312 stelle entro (nominalmente) 100 parsec (circa 330 anni luce)[8][9].

La DR3 è stata pubblicata il 13 giugno 2022. Essa comprende, oltre ai dati EDR3, dati sul Sistema Solare; informazioni sulla variabilità; risultati per stelle multiple, per QSO e oggetti estesi; parametri astrofisici; un set di dati speciale, il *Gaia Andromeda Photometric Survey (GAPS)*, che fornisce una serie fotometrica temporale per circa 1 milione di sorgenti situate entro un campo con raggio di 5.5° dal centro della Galassia di Andromeda (nota come M31).

1.4.4 *Versioni Future*

La prossima versione sarà la **DR4**, basata su 66 mesi di osservazioni ed includerà: cataloghi completi astrometrici, fotometrici e di velocità radiale. Inoltre riporterà le sorgenti variabili così come la loro classificazione probabilistica, insieme ad ulteriori parametri astrofisici ricavati dalla conoscenza della forma spettrale (fotometria in luce blu BP e rossa RP), delle velocità radiali (misurate dallo strumento RVS) e della astrometria per stelle, binarie irrisolte, galassie e quasar. Verrà anche pubblicato un elenco di esopianeti corredato con le indicazioni di epoca e transito per tutte le sorgenti. L'ultimo catalogo, **DR5**, tenuto conto della proroga sino alla fine del 2025, utilizzerà e pubblicherà tutti gli undici anni di dati. Si prevede che la pubblicazione avverrà non prima di tre anni dopo la fine della missione.

⁵Catalogo Gaia Delle Stelle Vicine

Note sulle velocità radiali

Questo capitolo presenta brevemente lo studio delle velocità radiali e i metodi per la loro determinazione, utilizzati dal *Radial Velocity Spectrographer* di Gaia.

2.1 Cenni teorici sulle velocità radiali

La **velocità radiale** di un oggetto rispetto a un osservatore è il tasso di variazione della distanza tra i due punti. Si tratta quindi della componente radiale, cioè parallela alla linea di vista, della velocità dell'oggetto.[10]

Se l'osservatore è legato alla Terra allora possiamo dire che la velocità radiale rappresenta la velocità con cui l'oggetto si allontana o si avvicina alla Terra.

2.1.1 Concetti geometrici

In uno spazio euclideo con origine nel baricentro del sistema solare, indicheremo con t la coordinata temporale, con $\mathbf{r}(t)$ l'equazione del moto della stella, con $\mathbf{v} = d\mathbf{r}/dt$ la sua velocità, ed infine $r = |\mathbf{r}|$ la distanza baricentrica e $\mathbf{u} = \mathbf{r}/r$ la direzione baricentrica verso la stella. Definiamo quindi **velocità radiale** v_r la componente di \mathbf{v} lungo \mathbf{u}

$$v_r = \mathbf{u} \cdot \mathbf{v} \tag{2.1}$$

dove " \cdot " denota il prodotto scalare tra vettori. Possiamo dunque scrivere la velocità spaziale come

$$\mathbf{v} = \frac{d\mathbf{r}}{dt} = \frac{d\mathbf{u}}{dt}r + \frac{dr}{dt}\mathbf{u} \tag{2.2}$$

Considerando il prodotto scalare con \mathbf{u} abbiamo che, poiché $\mathbf{u} \cdot \mathbf{u} = 1$ e $\mathbf{u} \cdot (d\mathbf{u}/dt) = 1/2d(\mathbf{u} \cdot \mathbf{u}) = 0$,

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \frac{dr}{dt} \tag{2.3}$$

Confrontando le equazioni 2.1 e 2.3 sembra quindi che abbiamo ottenuto l'equivalenza delle due definizioni. Tuttavia, la situazione è più complessa quando consideriamo la velocità finita della luce c : l'osservazione coinvolge (almeno) due tempi diversi, ovvero il tempo di emissione della luce dalla stella (t_*) e il tempo in cui avviene l'osservazione della stessa presso l'osservatore (t_{obs}), come mostrato in figura 2.1.

Figura 2.1: [25] Indipendentemente dal fatto che una velocità radiale venga misurata spettroscopicamente o geometricamente, l'evento astronomico rilevante è costituito da diverse parti: il movimento dell'oggetto osservato; l'emissione di un segnale elettromagnetico dall'oggetto, simboleggiato dal cerchio aperto; la propagazione del segnale attraverso lo spazio; il moto dell'osservatore; e la ricezione del segnale da parte dell'osservatore, simboleggiata dal punto nero

Quando si descrive un fenomeno osservato, come la misurazione della velocità lungo la linea di vista di una stella, è più logico riferirsi ad essa nel momento della ricezione della luce t_{obs} . I due istanti t_* e t_{obs} sono legati dall'equazione tempo-luce, che per un osservatore nel baricentro del Sistema Solare, ignorando il ritardo gravitazionale, è:

$$r = c(t_{obs} - t_*) \quad (2.4)$$

A seconda di quale t venga usato per calcolare il "tasso di variazione", otteniamo per mezzo della 2.4 otteniamo per v_r :

$$\begin{cases} v_r' = \frac{dr}{dt_*} = c \left(\frac{dt_{obs}}{dt_*} - 1 \right) \\ v_r'' = \frac{dr}{dt_{obs}} = c \left(1 - \frac{dt_*}{dt_{obs}} \right) \end{cases} \quad (2.5)$$

La differenza $v_r' - v_r'' \simeq v_r^2/c$ supera 1 m/s per $|v_r| \geq 20$ km/s e diventa maggiore di 100 m/s per $|v_r| \geq 200$ km/s. Poiché le velocità relative nella nostra Galassia sono tipicamente nell'ordine dalle decine sino ad alcune centinaia di km/s, l'effetto evidenziato ha grande rilevanza nel contesto della determinazione precisa delle velocità radiali stellari.

Vediamo dalla 2.4 che l'ambiguità sorge quando la quantità dt_{obs}/dt_* viene trasformata in una velocità, cioè quando un modello viene utilizzato per interpretare i dati.

dt_{obs}/dt_* è tuttavia una relazione diretta, indipendente dal modello, tra l'evento di emissione e la ricezione della luce. Da un punto di vista osservativo, potremmo quindi considerare la quantità adimensionale dt_{obs}/dt_* come più fondamentale sia di v_r' che di v_r'' .

2.2 Metodi di determinazione delle velocità radiali

2.2.1 Metodo fotometrico

La tecnica ampiamente utilizzata per determinare le velocità radiali è la misura dello spostamento delle righe spettrali per **effetto Doppler**¹.

Studiando la luce di una stella, si può notare come le sue righe spettrali siano spostate in lunghezza d'onda rispetto alle stesse linee osservate in laboratorio. Osserveremo uno spostamento di una riga spettrale verso il rosso (*redshift*), se la stella si sta allontanando, o verso il blu (*blueshift*), se è in avvicinamento. Questo può essere formalizzato definendo il termine di *redshift* z

$$z = \frac{\lambda_{obs} - \lambda_0}{\lambda_0} = \frac{\nu_0 - \nu_{obs}}{\nu_{obs}} \quad (2.6)$$

dove λ_0 (ν_0) è la lunghezza d'onda (frequenza) a riposo. Questa relazione si esprime in termini di velocità radiale usando la relazione

$$v_r^{(1)} = c \frac{\lambda_{obs} - \lambda_0}{\lambda_0} = cz \quad (2.7)$$

o, con una convenzione alternativa, usando la frequenza

$$v_r^{(2)} = c \frac{\nu_0 - \nu_{obs}}{\nu_{obs}} = c \frac{z}{1+z} \quad (2.8)$$

la 2.8 è stata tradizionalmente usata in radioastronomia (infatti è nota anche come *velocità radio*), sebbene nell'uso pratico sia sconsigliata per il rischio di confusione con la 2.7 (nota anche come *velocità ottica*).

¹Lo **spostamento Doppler** è la variazione della frequenza di un'onda dovuta al movimento relativo tra osservatore e sorgente. Questo principio prende il nome da Christian Doppler che per primo lo propose nel 1842

Per l'uso con velocità elevate, si userà la formula relativistica, che nel caso in cui sia assume che la velocità sia puramente radiale², diventa:

$$v_r^{(3)} = c \frac{(1+z)^2 - 1}{(1+z)^2 + 1} \quad (2.10)$$

Abbiamo quindi almeno tre diversi modi per trasformare z in v_r . Espandendo in serie, si dimostra che le differenze tra le relazioni sono del secondo ordine ($cz^2 \sim v_r^2/c$).

2.2.2 Metodo astrometrico

I metodi astrometrici per determinare la velocità radiale di un oggetto non li tratteremo nel dettaglio. In generale, essi includono il monitoraggio del cambiamento secolare della parallasse annua³, la misura dei cambiamenti nel moto proprio e la stima della variazione delle dimensioni angolari degli ammassi in movimento, le cui stelle condividono lo stesso moto proprio medio.

Quando si combinano dati astrometrici e spettroscopici, diventa possibile lo studio di fenomeni, diversi dall'effetto Doppler, che modificano le righe spettrali stellari. Per esempio, nelle stelle di tipo solare, si osserva che gli spostamenti verso il blu dovuti ai moti convettivi che gli spostamenti verso il rosso di origine gravitazionale ammontano a circa 0.5 km/s.

2.3 Le velocità radiali con Gaia: il *Radial Velocity Spectrometer* (RVS)

Hipparcos, il predecessore di Gaia, era dotato di fotometro a due bande, ma era privo di uno spettrografo. Per le velocità radiali all'epoca furono usate misure eseguite da Terra per completare il catalogo. A causa del numero, decisamente più elevato, di sorgenti osservate da Gaia rispetto ad Hipparcos, fin dalla fase di pianificazione fu deciso di includere il *Radial Velocity Spectrometer* (RVS).

I primi dati sulle velocità radiali sono stati inclusi nel DR2, con misure fino alla

²Per completezza, la formula dell'effetto Doppler relativistico includente anche la componente trasversale della velocità v_t , è

$$1+z = c \frac{1+v_r/c}{\sqrt{1-v^2/c^2}} \quad (2.9)$$

dove $v = (v_r^2 + v_t^2)^{1/2}$ è la velocità totale dell'osservatore. Ricavando dalla 2.9 v_r e espandendo in serie, si dimostra che l'effetto doppler trasversale è $\sim v_t^2/2c$, paragonabile alle differenze tra la 2.7, 2.8 e 2.10.

³Estremamente complicato. Si stima che tale variazione per la stella di Barnard, una delle più vicine e quindi con elevato moto proprio, sia di soli 34 $\mu\text{s}/\text{yr}$

magnitudine 12[7]. Il catalogo Gaia EDR3 non ha aggiunto nuove informazioni, ma ha permesso l'individuazione di poco meno di 15 000 stelle con valori errati[11]. I dati aggiornati sono stati invece inclusi nel catalogo Gaia DR3, dove sono stati inseriti dati spettroscopici fino alla magnitudine 14, per un totale di 33 812 183 velocità radiali combinate[12].

Figura 2.2: [26] Disposizione dei fasci ottici provenienti dai due telescopi dopo il *beam combiner*, e il piano focale all'interno di Gaia. La direzione di scannerizzazione è da destra a sinistra. BAM è il *Basic Angular Monitor* e WFS è il *Wavefront Sensor*[7]

2.3.1 Design

Nonostante i primi modelli ipotizzassero l'utilizzo di un telescopio dedicato alla spettroscopia, in fase di progettazione, allo scopo di contenere peso, energia, calore da dissipare, ottimizzare gli spazi e i costi, fu deciso di utilizzare direttamente i medesimi telescopi usati per l'astrometria. Il design finale si avvale di due telescopi che, oltre ad aumentare la raccolta di luce, consentono di raddoppiare il numero di osservazioni per ogni oggetto e di realizzare l'inseguimento senza la necessità di ulteriori apparati dedicati. Tuttavia, il tempo d'integrazione per il CCD viene limitato da quello dello strumento astrometrico, 4.4 s, il che riduce notevolmente i livelli di esposizione rispetto al progetto precedente[7].

Più nel dettaglio, il piano focale dell'RVS si trova nella stessa posizione del piano focale dello strumento astrometrico. Una volta entrata nello spettrografo la luce viene convogliata e dispersa da uno spettro nella regione spettrale 847-874 nm, alla risoluzione $\lambda/\Delta\lambda \sim 11500$.

2.3.2 Magnitudine limite e gamma di lunghezze d'onda

L'RVS è uno spettrometro atipico, essendo privo di fenditure. Fornisce un potere risolutivo medio, con esposizioni di durata vincolata. Di conseguenza, a magnitudini intermedie e deboli, è dominato dal rumore. Per ottenere le misure delle velocità radiali, le informazioni provenienti da tutte le linee osservate nello spettro vengono condensate in un unico valore di velocità attraverso un lavoro di *crossmatching*, il cui risultato finale emerge solo dopo ripetute osservazioni. I limiti della misura sono tali da considerare una precisione della misura di ± 1 km/s per sorgenti più brillanti di 12 mag. Attenuando la richiesta di precisione a ± 10 km/s allora si ottengono informazioni per sorgenti più brillanti di 17 mag. In generale, i dati con incertezza maggiore o uguale a 20 km/s sono stati scartati [13].

La scelta della regione spettrale ha tenuto conto del fatto che le atmosfere stellari sono caratterizzate dalla presenza delle linee del tripletto del CAII che cadono proprio nell'intervallo scelto per le misure tra 847 ed 874 nm[7].

2.3.3 Potere risolutivo spettrale

Per misurare le abbondanze chimiche degli elementi e la gravità superficiale, le righe spettrali dovrebbero essere adeguatamente campionate e questo favorisce le stelle più luminose per le quali il rapporto segnale/rumore è maggiore.

Data la predominanza del rumore negli spettri deboli, sono stati preferiti poteri risolutivi inferiori per gli oggetti più deboli, riducendo anche la telemetria. Per fornire prestazioni ottimali sull'intera gamma di magnitudini, si sono previsti due poteri risolutivi spettrali⁴, *alta risoluzione* (*HR*), alla piena risoluzione ottica dello spettrografo, e *bassa risoluzione* (*LR*), una modalità con risoluzione minore per stelle con magnitudine maggiore di 10, soluzione che consente anche di ridurre il rumore di lettura per campione.

⁴Il **potere risolutivo** di uno spettroscopio è definito da:

$$R = \frac{\lambda}{\Delta\lambda},$$

dove λ è la lunghezza d'onda alla quale viene calcolata o misurata la risoluzione, $\Delta\lambda$ è la larghezza a metà dell'altezza di una linea di calibrazione (molto più stretta della larghezza strumentale e quindi allargata solo dall'ottica dello spettrografo). Questa larghezza viene talvolta definita *elemento di risoluzione*.

Analisi di un ammasso aperto (M45)

In questo capitolo mostriamo un possibile utilizzo dei dati Gaia per estrarre informazioni sulle caratteristiche astrofisiche di un ammasso aperto. La nostra analisi utilizza il linguaggio Python che usiamo in ambiente *Jupyter*. Qui traiamo ispirazione da un esempio fornito dall'ESA riguardante l'identificazione delle sorgenti appartenenti all'ammasso aperto M45¹ (le *Pleiadi*)[14].

3.1 Introduzione all'uso di Python e Jupyter

Python è un linguaggio di programmazione ad alto livello, trasportabile, interpretato e orientato agli oggetti. Grazie alle caratteristiche di semplicità, eleganza, modernità, integrazione ed estendibilità, è un candidato ideale per applicazioni scientifiche quali analisi dati, simulazioni, grafici e manipolazione algebrica. Questo è possibile anche grazie alla presenza di moduli pubblicamente disponibili realizzati per specifiche esigenze di lavoro. Uno di questi è il pacchetto *Astropy* che contiene funzionalità rivolte ad astronomi e astrofisici, e in generale utili a chiunque sviluppi software di astronomia. Il progetto *Astropy* include anche "pacchetti affiliati", che non sono necessariamente curati dal team di sviluppo principale, ma condividono gli obiettivi di *Astropy* e spesso si basano sul codice e sull'infrastruttura del pacchetto principale. Tra questi vi è *Astroquery*, un insieme di strumenti per interrogare moduli web e database astronomici, come Gaia e altre *survey*.

Per la scrittura e esecuzione di codice in Python, è possibile utilizzare **Jupyter Notebook**, un ambiente di calcolo interattivo *web-based* che si sta diffondendo rapidamente. Un documento Jupyter Notebook è una *language shell* contenente un elenco ordinato di celle di *input/output* che possono contenere codice, testo, valori numerici, grafici e ma-

¹Il *Catalogo di Messier* è stato il primo catalogo astronomico di oggetti celesti diversi dalle stelle. Fu compilato dall'astronomo francese Charles Messier nel 1774 e contiene attualmente, a seguito di ampliamenti avvenuti nel XX secolo, 110 nebulose. Le Pleiadi (ammasso aperto nel Toro, di cui diverse stelle sono visibili ad occhio nudo), per esempio, sono il quarantacinquesimo oggetto all'interno del catalogo, e pertanto assumono anche il nome di M45.

Il catalogo finale di Messier fu pubblicato nel 1781 e stampato su *Connaissance des Temps* nel 1784.

teriali multimediali, in maniera analoga ad altri software come *Wolfram Mathematica* e *Maple*.

Figura 3.1: [27]L'ammasso aperto M45, le Pleiadi. (*Giuseppe Donatiello*)

3.2 Implementazione dell'indagine su M15

3.2.1 Importazione librerie

La prima fase, come buona pratica nella programmazione, richiede l'importazione delle principali librerie e la definizione delle funzioni.

Il comando *import* ci permette di caricare le librerie di cui abbiamo bisogno: *astropy.units* contiene delle funzioni per la definizione e conversione di unità di misura; *SkyCoord* è utile per la manipolazione di coordinate astronomiche; *Quantity*, permette di associare un numero alla sua unità di misura; *astroquery*, come detto, ci permette di effettuare ricerche all'interno dei cataloghi specificati presenti sul web come, in questo caso, Gaia.

```
[1]: import astropy.units as u
      from astropy.coordinates.sky_coordinate import SkyCoord
      import astropy.coordinates as coord
      from astropy.units import Quantity
      from astroquery.gaia import Gaia
```

Altri pacchetti importati sono *matplotlib*, per i grafici, e *numpy*, che include una selezione di funzioni matematiche. Infine, importiamo *warnings* che, se usato, permette di sopprimere messaggi di avvertimento².

²Il modulo *warnings* non è propriamente necessario. Tuttavia, gli *avvertimenti* (ovvero messaggi

```
[2]: %matplotlib inline
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
import warnings
warnings.filterwarnings('ignore')
```

Con i seguenti comandi è possibile visualizzare tutte le raccolte dati di Gaia. L'*output* è stato parzialmente omissso per brevità.

```
[3]: tables = Gaia.load_tables(only_names=True)
for table in (tables):
    print (table.get_qualified_name())
```

```
INFO: Retrieving tables... [astroquery.utils.tap.core]
INFO: Parsing tables... [astroquery.utils.tap.core]
INFO: Done. [astroquery.utils.tap.core]
external.external.apassdr9
...
```

Vista la natura esemplificativa, qui ci limitiamo ai dati di Gaia DR1. Per trovare tutte le informazioni disponibili nella regione di interesse, si esegue in questo caso una *query* asincrona (i server inizieranno un processo che segue la richiesta, nel caso sincrono quest'ultima è invece immediata) centrata sull'ammasso delle Pleiadi (coordinate: RA +56.75, DEC +24.12) con un raggio di ricerca nel cielo di 2 gradi.

Il linguaggio usato in questo esempio per scrivere la *query* è l'ADQL (*Astronomical Data Query Language*), basato sul più noto SQL. In seguito introdurremo un metodo più generale per effettuare la ricerca, indipendente dal catalogo. I dati, specificando il parametro "dump_to_file= True" possono essere salvati su un file e possono essere letti da schermo con il comando "print(job)".

```
[4]: job = Gaia.launch_job_async("SELECT * \
FROM gaiadr1.gaia_source \
WHERE CONTAINS(POINT('ICRS',gaiadr1.gaia_source.ra,gaiadr1.gaia_source.
↵dec),CIRCLE('ICRS',56.75,24.1167,2))=1;" \
, dump_to_file=True)

print (job)
```

in cui l'editor indica possibili abusi e cattive pratiche nella scrittura del codice) non sono bloccanti e quindi un programma potrebbe incorrere in questi avvertimenti molte volte nel corso della sua esecuzione. Il modulo *warnings* sopprime gli avvertimenti ripetuti generati dalla stessa fonte per ridurre il disturbo causato dal vedere lo stesso messaggio più e più volte.

```

Jobid: 16625690806490
Phase: COMPLETED
Owner: None
Output file: 16625690806490-result.vot.gz
Results: None

```

Ora possiamo raccogliere in tabella questi dati mediante il comando `job_get_results()` per i quali mostriamo dunque a schermo i codici identificativi delle sorgenti nella regione di cielo di raggio 2 gradi attorno alle coordinate fornite (l'*output* è in parte omesso per brevità).

```
[5]: r = job.get_results()
      print (r['source_id'])
```

```

      source_id
-----
66926207631181184
      ...
64103559419447296
Length = 98538 rows

```

Nella variabile *r* abbiamo quindi l'informazione completa e possiamo ora in un grafico del moto proprio RA/DEC, con moto proprio in ascensione retta (identificato con *pmra* nei dati di Gaia) come ascissa e moto proprio in declinazione come ordinata (*pmdec*). Ciò rappresenta un primo passo per identificare gli oggetti appartenenti all'ammasso in esame.

Per realizzare i grafici, facciamo uso del comando *scatter* nella libreria *matplotlib* di Python, mediante il comando *scatter*. Con l'opportuno formalismo, si specificano i parametri del plot (valori in ascissa e ordinata, il colore, la trasparenza,...). Analogamente, poi si può agire su valori limite, i nomi degli assi e il titolo del grafico, come mostrato di seguito.

```
[6]: plt.scatter(r['pmra'], r['pmdec'], color='r', alpha=0.3)
      plt.xlim(-60,80)
      plt.ylim(-120,30)
      plt.xlabel('Moto proprio RA [mas/yr]')
      plt.ylabel('Moto proprio DEC [mas/yr]')
      plt.title('Grafico del moto proprio RA/DEC')
      plt.show()
```


Nel plot si notano subito due cluster di punti, ed una volta fatta questa prima analisi grezza, ci proponiamo di affinarla con i dati trovati con una seconda *query*. In questo caso, selezioniamo solo i valori di moto proprio con un errore relativo minore rispetto ad una soglia scelta. Aggiungendo alcuni vincoli alla nostra *query* otteniamo:

```
[7]: job2 = Gaia.launch_job_async("SELECT * \
FROM gaiadr1.gaia_source \
WHERE CONTAINS(POINT('ICRS',gaiadr1.gaia_source.ra,gaiadr1.gaia_source.\
↪dec),CIRCLE('ICRS',56.75,24.1167,2))=1 \
AND abs(pmra_error/pmra)<0.10 \
AND abs(pmdec_error/pmdec)<0.10 \
AND pmra IS NOT NULL AND abs(pmra)>0 \
AND pmdec IS NOT NULL AND abs(pmdec)>0;", dump_to_file=True)
```

```
[8]: j = job2.get_results()
print (j['source_id'])
```

```
source_id
-----
66623395256627712
...
66570549979009280
Length = 218 rows
```

Notiamo che, affinando la ricerca, siamo passati da 98 538 a sole 218 sorgenti nella regione. Ripetendo il grafico precedente ma evidenziando queste ultime sorgenti con diverso colore possiamo osservare dove si trovano tali oggetti (in blu) a confronto con quelli ottenuti nella prima *query*.

Osserviamo una notevole concentrazione di punti blu nella regione con $pmra$ tra 15 e 25 e $pmdec$ tra -55 e -40:

```
[9]: plt.scatter(r['pmra'], r['pmdec'], color='r', alpha=0.3)
plt.scatter(j['pmra'], j['pmdec'], color='b', alpha=0.3)
plt.xlim(-60,80)
plt.ylim(-120,30)
plt.xlabel('Moto proprio RA [mas/yr]')
plt.ylabel('Moto proprio DEC [mas/yr]')
plt.title('Grafico del moto proprio RA/DEC')
plt.show()
```


Consideriamo che un notevole numero di oggetti si sposta coerentemente nel cielo suggerendo quindi l'appartenenza ad un unico complesso stellare. Sulla base di questa considerazione diremo che questi sono oggetti candidati per essere nell'*open cluster*. Sulla base del grafico del moto proprio. Per valutarne il numero, restringiamo l'intervallo di valori accettabili per il moto proprio.

```
[10]: job3 = Gaia.launch_job_async("SELECT * \
FROM gaiadr1.gaia_source \
WHERE CONTAINS(POINT('ICRS',gaiadr1.gaia_source.ra,gaiadr1.gaia_source.\
↪dec),CIRCLE('ICRS',56.75,24.1167,2))=1 \
AND abs(pmra_error/pmra)<0.10 \
AND abs(pmdec_error/pmdec)<0.10 \
AND pmra IS NOT NULL AND abs(pmra)>0 \
AND pmdec IS NOT NULL AND abs(pmdec)>0 \
AND pmra BETWEEN 15 AND 25 \")
```

```
AND pmdec BETWEEN -55 AND -40;", dump_to_file=True)
```

Identifichiamo quindi le sorgenti trovate (complessivamente 106) come appartenenti a M45.

```
[11]: m45cluster = job3.get_results()
print (m45cluster['parallax'])
```

```
parallax
mas
-----
7.454564828231018
...
7.3330438493994405
Length = 106 rows
```

Mediante lo stesso grafico possiamo notare che tali punti (in verde) sono ora esattamente localizzati nella regione ipotizzata

```
[12]: plt.scatter(r['pmra'], r['pmdec'], color='r', alpha=0.3)
plt.scatter(j['pmra'], j['pmdec'], color='b', alpha=0.3)
plt.scatter(m45cluster['pmra'], m45cluster['pmdec'], color='g', alpha=0.3)
plt.xlim(-60,80)
plt.ylim(-120,30)
plt.xlabel('Moto proprio RA [mas/yr]')
plt.ylabel('Moto proprio DEC [mas/yr]')
plt.title('Grafico del moto proprio RA/DEC')
plt.show()
```


Per ricavare ora la parallasse media dell'ammasso usiamo la libreria *numpy* per fare un calcolo immediato della parallasse media e della sua deviazione standard.

```
[13]: avg_parallax = np.mean(m45cluster['parallax'])
      stddev_parallax = np.std(m45cluster['parallax'])
      print (avg_parallax, stddev_parallax)
```

```
7.468669557496789 0.8348227325587293
```

Ora, per arricchire le informazioni su questo ammasso possiamo interrogare altri cataloghi. Il team di Gaia mette a disposizione alcune tabelle precompilate relative alle varie release con relativo *cross-matching* con altre celebri *survey*. In questo esempio useremo il catalogo 2MASS[15] (contenente 300 milioni di sorgenti infrarosse relative all'intero cielo, ed osservate tra il 1997 e il 2019, che ha prodotto un catalogo di oltre 300 milioni di oggetti), che è incluso in questa lista. I dati fotometrici di 2MASS sono ottenibili utilizzando da una parte il catalogo Gaia *gaiadr1.tmass_best_neighbour* per identificare le sorgenti e dall'altro catalogo 2MASS (*gaiadr1.tmass_original_valid*) per recuperare la fotometria. Aggiungiamo quindi questi cataloghi alla nostra *query*.

```
[14]: job4 = Gaia.launch_job_async("SELECT * \
FROM gaiadr1.gaia_source AS g, gaiadr1.tmass_best_neighbour AS tbest, \
↳gaiadr1.tmass_original_valid AS tmass \
WHERE g.source_id = tbest.source_id AND tbest.tmass_oid = tmass.tmass_oid \
↳ \
AND CONTAINS(POINT('ICRS',g.ra,g.dec),CIRCLE('ICRS',56.75,24.1167,2))=1 \
AND abs(g.pmra_error/g.pmra)<0.10 \
AND abs(g.pmdec_error/g.pmdec)<0.10 \
AND g.pmra IS NOT NULL AND abs(g.pmra)>0 \
AND g.pmdec IS NOT NULL AND abs(g.pmdec)>0 \
AND g.pmra BETWEEN 15 AND 25 \
AND g.pmdec BETWEEN -55 AND -40;", dump_to_file=False)
```

```
INFO: Query finished. [astroquery.utils.tap.core]
```

Visualizziamo i valori ottenuti. Sono state trovate anche in questo caso 106 sorgenti, confermando che la tabella di *output* ha sia la fotometria Gaia che 2MASS, permettendo uno studio anche nell'infrarosso.

```
[15]: p = job4.get_results()
      print (p['phot_g_mean_mag', 'j_m', 'h_m', 'ks_m'])
```

```

phot_g_mean_mag    j_m    h_m    ks_m
                   mag     mag     mag
-----
10.757800849005008  9.603  9.202  9.094
                   ...     ...     ...
11.149659997470195  9.949  9.564  9.439
Length = 106 rows

```

Infine, controlliamo visivamente i risultati, come fatto in precedenza.

```

[16]: plt.scatter(r['pmra'], r['pmdec'], color='r', alpha=0.3)
      plt.scatter(j['pmra'], j['pmdec'], color='b', alpha=0.3)
      plt.scatter(m45cluster['pmra'], m45cluster['pmdec'], color='g', alpha=0.3)
      plt.scatter(p['pmra'], p['pmdec'], color='y', alpha=0.3)
      plt.xlim(-60,80)
      plt.ylim(-120,30)
      plt.xlabel('Moto proprio RA [mas/yr]')
      plt.ylabel('Moto proprio DEC [mas/yr]')
      plt.title('Grafico del moto proprio RA/DEC')
      plt.show()

```


Studio delle velocità radiali di M4

In questo capitolo abbiamo sviluppato un'applicazione originale dei dati archiviati in Gaia. Ci siamo in particolare soffermati su uno studio delle velocità radiali dell'ammasso globulare M4, allo scopo di verificare la qualità dei dati di Gaia, per confronto con un catalogo specifico, e di evidenziare l'eventuale rotazione intrinseca dell'ammasso.

4.1 Cenni sugli ammassi globulari e su M4

4.1.1 Gli ammassi globulari

Un **ammasso globulare** è un agglomerato, estremamente compatto, di stelle che orbita, come un satellite, attorno al centro di una galassia. Sono in genere composti da stelle vecchie, confinate in pochi parsec cubici e sono considerati strutture nell'alone delle galassie¹.

Sono molto numerosi: se ne conoscono, al momento, circa 170 attorno alla sola Via Lattea. Galassie più grandi ne possiedono anche migliaia. Si ritiene che si tratti di oggetti estremamente antichi perché costituiti da stelle vecchie, a bassa metallicità². La maggior parte delle stelle appartenenti ad un ammasso globulare si presenta nella medesima fase evolutiva, e probabilmente si sono formate nella stessa epoca. Tuttavia, esistono alcuni esempi di ammassi globulari con popolazioni di età diversa. Si ritiene quindi possibile che nuova formazione stellare possa essere stimolata dall'interazione con la galassia attorno cui orbitano. Date le dimensioni e la massa di alcuni ammassi, come *Omega Centauri* nella Via Lattea e *Mayall II* nella Galassia di Andromeda, è

¹L'**alone galattico** è la regione di spazio, approssimativamente sferica, che circonda una galassia. È formato da componenti stellari (concentrate, per la maggior parte, negli ammassi globulari), gas ionizzati e, si pensa, materia oscura. La distinzione tra galassia e alone è abbastanza netta per le galassie a spirale, meno definita invece per quelle ellittiche.

²La presenza degli elementi più pesanti è conseguenza dalla nucleosintesi stellare, la teoria secondo la quale la maggior parte degli elementi più pesanti dell'idrogeno e dell'elio nell'Universo si formano nei nuclei delle stelle durante la loro vita. Al termine dell'evoluzione stellare, questi elementi vanno ad arricchire il mezzo interstellare e forniscono materiali per la nascita di nuove stelle. Ne consegue che le stelle più vecchie, che si sono formate da nubi composte quasi esclusivamente da idrogeno ed elio, hanno generalmente metallicità inferiori a quelle delle generazioni più giovani.

stato ipotizzato che, almeno, i più grandi ammassi in realtà siano i nuclei superstiti di galassie nane inglobate dalla galassia dominante intorno a cui orbitano.

4.1.2 M4

Messier 4 (noto anche come NGC 6121) è un ammasso globulare visibile nella costellazione dello Scorpione, osservabile anche con piccoli strumenti. Si tratta di uno degli ammassi globulari più grandi e vicini a noi, avendo una distanza di circa 5 500 anni luce, con un'estensione angolare di 22.8 minuti d'arco. M4 contiene più di 100 000 stelle, circa la metà concentrate in 8 anni luce dal centro.

Date le sue caratteristiche, abbiamo scelto M4 come possibile obiettivo di studio dei dati di Gaia. Essendo un oggetto relativamente vicino, la parallasse è nota con sufficiente accuratezza per i nostri scopi. Inoltre, include possibilmente migliaia di oggetti, dunque vi è alta probabilità di riuscire ad ottenere un numero sufficiente di dati. M4 è anche molto studiato, quindi è facile trovare un lavoro di catalogazione per il lavoro sulle velocità radiali da confrontare con Gaia.

Figura 4.1: [28]L'ammasso globulare M4. (*Giuseppe Donatiello*)

4.2 Implementazione dell'indagine su M4

Seguiamo un procedimento simile a quanto fatto in 3.2.1. Importiamo le medesime librerie, cui aggiungiamo, per il fine del nostro lavoro, da *astropy* il pacchetto *Angle*,

utile per gestire gli angoli, e da *astroquery* importiamo, invece di *Gaia*, *Vizier*³.

```
[1]: import astropy.units as u
import astropy.coordinates as coord
from astropy import coordinates, units
from astropy.coordinates.sky_coordinate import SkyCoord
from astropy.coordinates import Angle
from astropy.units import Quantity
from astroquery.vizier import Vizier

%matplotlib inline
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
import warnings
warnings.filterwarnings('ignore')
```

Ora definiamo una serie di funzioni, che ci torneranno utili in seguito. La prima è *queryvizier*, una funzione che, date le coordinate RA e DEC in gradi, il raggio di ricerca e il codice identificativo univoco del catalogo in *VizieR* (permette anche di fornire una lista di cataloghi), raccoglie tutte le informazioni incluse in quel catalogo. Tra queste, *distance* è una semplice funzione che, date le coordinate di due punti, trova la distanza tra di essi⁴ mentre *qsum*, simile alla precedente, permette di sommare quadraticamente 2 numeri, restituendo la radice quadrata del risultato.

```
[2]: def queryvizier(ra, dec, width, cat_list):
    viz=Vizier(columns=["**", "+_r"])
    viz.ROW_LIMIT = -1
    viz.TIMEOUT=180
    cat_found = viz.query_region(coord.SkyCoord(ra=ra, dec=dec, unit=(u.
    ↪deg, u.deg), frame='icrs'),width=width,catalog=cat_list)
    cat_found_list=cat_found.keys()
    return cat_found, cat_found_list

def distance(x1,y1,x2,y2):
    d=np.sqrt((x1-x2)**2+(y1-y2)**2)
    return d
```

³The **VizieR Catalogue Service** è un servizio di cataloghi astronomici gestito dal *Centre de Données astronomiques de Strasbourg (CDS)*. Permette la ricerca e la consultazione di più di 20000 cataloghi, compresi quelli della missione *Gaia*.

⁴A rigore, su una superficie sferica, come il cielo, dovremmo usare le relazioni geometriche ad essa associate. Tuttavia, giacché calcoleremo le distanze tra punti molto vicini, possiamo con ottima approssimazione, considerare di trovarci su un piano e, quindi, utilizzare la geometria euclidea.

```
def qsum(x,y):
    q=np.sqrt((x)**2+(y)**2)
    return q
```

Dobbiamo ora cercare di individuare le sorgenti associate a M4, in modo poi da poterle usare per effettuare una verifica della precisione delle velocità radiali, calcolate come sottoprodotto da Gaia. Possiamo fare questo controllo usando un catalogo realizzato allo scopo. Interrogando **VizieR**, abbiamo individuato un catalogo adeguato: *M4 Core Project with HST. Radial velocities*[16]. Questo lavoro è frutto di un'indagine su M4 compiuta studiando accuratamente 7 250 spettri di 2 771 stelle dell'ammasso.

Scelti i cataloghi, possiamo quindi eseguire un confronto tra gli oggetti, al fine di associarli, tramite la funzione *queryvizier*. Inseriamo le coordinate dell'ammasso, un'area di ricerca di 0.5° (molto ampia, ma, considerando che dovremmo fare un *crossmatching* dei dati con un catalogo di sole stelle di M4, ininfluente) e gli identificativi dei cataloghi: I/355 rappresenta Gaia DR3, mentre J/MNRAS/454/2621 è il catalogo selezionato per il confronto.

Raccogliamo i dati in vettori e ci facciamo per comodità restituire il numero di sorgenti nei due cataloghi. Gaia, in particolare, ha più di 48 000 sorgenti nella regione selezionata, mentre il catalogo specifico ne ha 2 719.

```
[3]: cat1, cat_list1 = queryvizier(245.8967500000, -26.5257500000, '0.5d', 'I/
↳355')
cat2, cat_list2 = queryvizier(245.8967500000, -26.5257500000, '0.5d', 'J/
↳MNRAS/454/2621')

dr1 = cat1[0]
dr2 = cat2[0]

ra1 = np.array(dr1['RA_ICRS'])
dec1 = np.array(dr1['DE_ICRS'])
ra2 = np.array(dr2['RAJ2000'])
dec2 = np.array(dr2['DEJ2000'])

print("Numero sorgenti nel catalogo di Gaia: ",len(ra1))
print("Numero sorgenti nel J/MNRAS/454/2621: ",len(ra2))
```

Numero sorgenti nel catalogo di Gaia: 48096

Numero sorgenti nel J/MNRAS/454/2621: 2719

Ora eseguiamo il *crossmatching* dei dati. Scegliamo una soglia adeguata. Dopo un'attenta analisi (vedasi figura 4.2), 0.55 arcosecondi è risultato essere il valore più adeguato,

garantendo l'esclusione dal catalogo *J/MNRAS/454/2621* di sole 2 sorgenti, con nessun oggetto che possa essere associato a più sorgenti di Gaia (eliminando quindi eventuali ambiguità nelle associazioni). L'operazione di associazione dei cataloghi avviene attraverso un doppio ciclo *for* per effettuare i confronti mediante la funzione *distance*⁵. Per comodità, facciamo visualizzare gli indici delle stelle nei due cataloghi (in seguito si eviterà, nella maggior parte di casi, di riportare il *print* dei risultati, non essendo particolarmente utile se non in fase di verifica del codice e per un controllo rapido dei valori).

Figura 4.2: La migliore soglia di separazione in arcosecondi per associare le sorgenti nella regione di M4 dei due cataloghi è stata ottenuta in maniera iterativa. Il grafico rappresenta il numero di corrispondenze trovate in funzione della soglia. La linea rossa orizzontale rappresenta il massimo numero di associazioni possibili (2719, numero di dati nel catalogo *J/MNRAS/454/2621*), mentre la linea bianca è il valore che approssimativamente intercetta tale numero sulle ascisse. In campo astronomico, il valore comunemente usato è di circa 2 arcosecondi, ma, vista l'alta densità stellare caratteristica degli ammassi globulari, per M4 è stato necessario scendere fino ad una soglia di 0.55 arcosecondi per evitare ambiguità di associazione.

```
[4]: thr = 0.55 # arcosecondi
#definizione dei vettori per gli indici
in1 = []
in2 = []

print('in1', ' ', 'in2')
for i in range(len(ra1)):
    for j in range(len(ra2)):
        d = distance(ra1[i], dec1[i], ra2[j], dec2[j])
        d_arcsec = d*3600. # converte in arcsec
        if d_arcsec <= thr:
```

⁵Il doppio ciclo *for*, pur non essendo il metodo più rapido e ottimizzato, è risultato essere il più affidabile tra quelli provati.

```

        in1.append(i)
        in2.append(j)
        print(i, ' ',j)

print("Numero elementi comuni: ",len(in1))

```

```

in1    in2
68     0
117    1
...
31447  2717
31473  2718
Numero elementi comuni: 2717

```

Un problema dei dati di Gaia, come accennato nelle sezioni 1.4 e 2.3, è che i dati delle velocità radiali non sono valutati per tutte le stelle. Dobbiamo quindi estrarre i valori effettivamente utilizzabili. Lo facciamo escludendo quelle sorgenti Gaia che mostrano valori nulli, indicati nelle tabelle con "-". Otteniamo quindi 224 sorgenti comuni con una valida misura di velocità radiali.

```

[5]: #definizione dei vettori per le RV
gr1=[]
gr2=[]

for i in range (len(in1)):
    j = in1[i]
    r = in2[i]
    if dr1['RV'][j]!='--':
        print(j, ' ', dr1['RV'][j], ' ',r, ' ',dr2['RV'][r])
        gr1.append(dr1['RV'][j])
        gr2.append(dr2['RV'][r])

print("Numero di righe: ",len(gr1))

```

```

137     71.5     3     68.687
344     72.61    12    71.278
...
30947   70.55   2694   72.801
31207   78.27   2707   76.202
Numero di righe: 224

```

Calcoliamo quindi la differenza dei valori tra le velocità radiali di Gaia e del catalogo J/MNRAS/454/2621, raccogliendoli in un vettore chiamato *dif* (differenze).

```
[6]: dif=[]

for i in range (len(gr1)):
    diff=gr1[i]-gr2[i]
    dif.append(diff)
    print(diff)

print("Numero di righe: ",len(dif))
```

```
2.8130000000000024
1.3319999999999936
...
-2.2510000000000048
2.0679999999999998
Numero di righe: 224
```

Realizziamo quindi un istogramma ricavato usando *matplotlib* e mostrato di seguito in figura. Questo è nettamente piccato attorno allo 0. Di conseguenza, i dati di Gaia in genere non presentano grosse differenze con quelle del catalogo (ricordiamo, come detto nella sezione 2.3.2, che le incertezze nei dati di Gaia sono al massimo di 20 km/s e l'istogramma è in accordo con questa affermazione). Tuttavia, notiamo immediatamente un valore che presenta una notevole differenza tra i valori presenti nei due cataloghi di 56 km/s. Essendo un caso estremamente anomalo, verifichiamo le informazioni su questo oggetto.

```
[7]: plt.hist(dif, bins =100, color='g')
plt.title('Distribuzione delle differenze nelle velocità radiali')
plt.xlabel('Differenze')
plt.ylabel('Conteggi')
min_ylim, max_ylim = plt.ylim(0,45)
min_xlim, max_xlim = plt.xlim(-20,60)
plt.text(max_xlim*0.7, max_ylim*0.9, 'N= {}'.format(len(dif)))
plt.show()
```


Per ricavare ulteriori informazioni, estraiamo dal catalogo le coordinate specifiche fornendo l'indice dell'oggetto (ottenibile con un *print*).

```
[8]: print("RA= ", dr1[8033]['RA_ICRS'], " DEC= ", dr1[8033]['DE_ICRS'])
```

```
RA= 245.89178052923 DEC= -26.48300756509
```

Date le coordinate dell'oggetto, possiamo cercarlo con *SIMBAD* e *Aladin*⁶ per scoprirne la natura e caratteristiche. Scopriamo che si tratta della stella gigante rossa *Cl* NGC 6121 ALC 448*[17], la cui velocità radiale è circa 83.6 km/s (stesso valore si trova nel catalogo J/MNRAS/454/262). Prendendo come corretto questo valore, considerando che Gaia può avere incertezza anche di 20 km/s della velocità radiale, possiamo concludere che una differenza di circa 56 km/s è comunque nelle 3σ , quindi entro l'errore massimo attribuibile alle misure. Possiamo interpretare quindi tale anomalia come un esempio dei limiti strumentali di Gaia oppure come dovuta ad un oggetto erroneamente considerato appartenente all'ammasso.

Possiamo ora calcolare, in analogia con quanto già visto in 3.2.1, la media e la deviazione standard delle differenze. Otteniamo che, nel nostro campione, le differenze sono mediamente di 0.95 km/s, mentre la deviazione standard è 5.38 km/s.

⁶**SIMBAD** (*Set of Identifications, Measurements, and Bibliography for Astronomical Data*) è un database astronomico di oggetti esterni al sistema solare.

Aladin è invece un atlante celeste, che consente all'utente di visualizzare immagini astronomiche digitalizzate, sovrapporre voci da cataloghi o database astronomici e accedere in modo interattivo ai relativi dati e informazioni dal database SIMBAD, dal servizio VizieR e da altri archivi per tutte le sorgenti note nel campo.

Sia *SIMBAD* sia *Aladin*, come *VizieR*, sono curati dal *Centre de Données astronomiques de Strasbourg* (CDS), Francia.

```
[9]: mean_rv_differences=np.mean(dif)
std_rv_differences=np.std(dif)
print('Media differenze RV= ',mean_rv_differences)
print('Deviazione standard differenze RV= ',std_rv_differences)
```

Media differenze RV= 0.9518571428571437

Deviazione standard differenze sigma(RV)= 5.384252418357802

Possiamo quindi realizzare un istogramma più rappresentativo dell'analisi.

```
[10]: plt.xlim(-10,10)
plt.ylim(0,45)
plt.hist(dif, bins =100, color='g', alpha=0.8)
plt.axvline(mean_rv_differences, color='k', linestyle='dashed',
↳linewidth=1)
min_ylim, max_ylim = plt.ylim()
min_xlim, max_xlim = plt.xlim()
plt.text(mean_rv_differences*1.1, max_ylim*0.9, 'Media: {:.2f}'.
↳format(mean_rv_differences))
plt.text(max_xlim*0.7, max_ylim*0.9, 'N= {}'.format(len(dif)))
plt.title('Distribuzione delle differenze nelle velocità radiali')
plt.xlabel('Differenze')
plt.ylabel('Conteggi')

plt.show()
```


Concludiamo quindi che le velocità radiali fornite da Gaia si accordano con quelle già note per 224 sorgenti precedentemente osservate da *Hubble Space Telescope* e riportate nel catalogo J/MNRAS/454/262. Ora concentriamoci esclusivamente sui dati

di M4 di Gaia. Il nostro obiettivo finale è cercare di caratterizzare, a grandi linee, la cinematica dell'ammasso, trovando velocità radiale e trasversale di ogni stella, la velocità complessiva con cui, in media, M4 si sta muovendo e cercare di capire, infine, se l'ammasso sta ruotando.

Come già fatto precedentemente, consideriamo soltanto le stelle nel catalogo Gaia DR3 di cui conosciamo la velocità radiale. Abbiamo 674 valori (da rapportare ai 48 096 oggetti trovati nel campo), che possiamo inserire in un grafico moto proprio RA/moto proprio DEC come fatto in 3.2.1.

```
[11]: #definizione dei vettori che ci serviranno
m4g_i=[]
m4g_v=[]
m4g_pmra=[]
m4g_pmde=[]

for i in range(len(ra1)):
    if dr1['RV'][i]!='--':
        m4g_i.append(i)
        m4g_v.append(dr1['RV'][i])
        m4g_pmra.append(dr1['pmRA'][i])
        m4g_pmde.append(dr1['pmDE'][i])

print("Numero di valori di RV trovati in Gaia: ",len(m4g_v))
```

Numero di valori di RV trovati in Gaia: 674

```
[12]: plt.scatter(m4g_pmra, m4g_pmde, color='r', alpha=0.3)
plt.xlim(-30,20)
plt.ylim(-40,20)
plt.xlabel('Moto proprio RA [mas/yr]')
plt.ylabel('Moto proprio DEC [mas/yr]')
plt.title('Grafico del moto proprio RA/DEC')
plt.show()
```


Notiamo un *cluster* di punti nella regione con $pmRA$ tra -15 e -10 e $pmDE$ tra -22 e -17. Procediamo, in esatta analogia a quanto visto nella sezione 3.2.1, a isolare le stelle effettivamente di M4 rispetto a quelle del campo e, in generale, dubbie. Otteniamo o calcoliamo per ogni oggetto la velocità radiale, il moto proprio in RA e DEC, la velocità trasversale complessiva, la velocità totale e la parallasse. Riduciamo il numero complessivo di stelle a 403.

```
[13]: #definizione dei vettori che ci serviranno
m4g_i2=[]
m4g_plx2=[]
m4g_rv2=[]
m4g_pmra2=[]
m4g_pmde2=[]
m4g_pmt2=[]
m4g_vt2=[]
m4g_vtot2=[]
m4g_plx2=[]

for i in range(len(ra1)):
    if dr1['RV'][i]!='--' and dr1['pmRA'][i]!='--' and dr1['pmDE'][i]!
    ←='--' and \
        -14<=dr1['pmRA'][i]<=-11 and -21<=dr1['pmDE'][i]<=-17.5:
        m4g_i2.append(i)
        m4g_rv2.append(dr1['RV'][i])
        m4g_pmra2.append(dr1['pmRA'][i])
        m4g_pmde2.append(dr1['pmDE'][i])
        m4g_plx2.append(dr1['Plx'][i])
```

```

a=qsum(dr1['pmRA'][i]*math.cos(dr1['DE_ICRS'][i]*0.
↪017453293200578),dr1['pmDE'][i])
m4g_pmt2.append(-a)
b=(4.75*(-a))/(dr1['Plx'][i])
m4g_vt2.append(b)
c=qsum(dr1['RV'][i],b)
m4g_vtot2.append(c)

print("Numero di sorgenti di Gaia appartenenti a M4: ", len(m4g_i2))

```

Numero di sorgenti di Gaia appartenenti a M4: 403

Rappresentando i risultati nel medesimo grafico $pmRA/pmDE$, è evidente che le stelle che abbiamo isolato si concentrino nella zona del grafico indicata in precedenza.

```

[14]: plt.scatter(m4g_pmra, m4g_pmde, color='r', alpha=0.3)
plt.scatter(m4g_pmra2, m4g_pmde2, color='m', alpha=0.3)
plt.xlim(-40,40)
plt.ylim(-40,20)
plt.xlabel('Moto proprio RA [mas/yr]')
plt.ylabel('Moto proprio DEC [mas/yr]')
plt.title('Grafico del moto proprio RA/DEC')
plt.show()

```


Possiamo, per migliorare l'analisi, anche trovare le velocità radiale media di M4, per eliminare altre stelle del campo. Dai dati si ricava che essa è circa 71.45 km/s, in discreto

accordo con il dato di 71.08 ± 0.08 km/s[16], ottenuto tuttavia con un campione più numeroso e selezionato.

```
[15]: plt.hist(m4g_rv2, bins =100, color='b')
plt.title('Distribuzione velocità radiali')
plt.xlabel('RV')
plt.ylabel('Conteggi')
min_yylim, max_yylim = plt.ylim(0,80)
min_xylim, max_xylim = plt.xlim(50,100)
plt.text(max_xylim*0.9, max_yylim*0.9, 'N: {}'.format(len(m4g_rv2)))
plt.text(np.mean(m4g_rv2)*1.005, max_yylim*0.9, 'Media: {:.2f}'.format(np.
↪mean(m4g_rv2)))
plt.axvline(np.mean(m4g_rv2), color='k', linestyle='dashed', linewidth=1)
plt.show()
```


Altre informazioni sugli oggetti sono date dalla velocità totale. Infatti, si nota che in media avrà un valore di 220 km/s, con una deviazione standard di 48 km/s. Anche la parallasse è soggetta a grosse variazioni, avendo media 0.53 microarcosecondi, con deviazione standard 0.06 microarcosecondi.

```
[16]: mean_vtot=np.mean(m4g_vtot2)
std_vtot=np.std(m4g_vtot2)
print('Media differenze Velocità allontanamento= ',mean_vtot)
print('Deviazione standard Velocità allontanamento= ',std_vtot)
mean_plx2=np.mean(m4g_plx2)
std_plx2=np.std(m4g_plx2)
print('Media differenze Parallasse= ',mean_plx2)
```

```
print('Deviazione standard Parallasse= ',std_plx2)
```

```
Media differenze Velocità allontanamento= 220.05742653665723
Deviazione standard Velocità allontanamento= 47.705648053344184
Media differenze Parallasse= 0.5321337468982631
Deviazione standard Parallasse= 0.06445651738078173
```

Aggiungiamo quindi una condizione sulla parallasse, per eliminare i valori più estremi, che quasi sicuramente sono associati ad oggetti non appartenenti realmente all'ammasso globulare. Aggiungendo tale condizione i casi utili diventano 363.

```
[17]: #definizione dei vettori che ci serviranno
m4g_i3=[]
m4g_rv3=[]
m4g_plx3=[]
m4g_pmra3=[]
m4g_pmde3=[]
m4g_pmt3=[]
m4g_vt3=[]
m4g_vtot3=[]

for i in range(len(ra1)):
    if dr1['RV'][i]!='--' and dr1['pmRA'][i]!='--' and dr1['pmDE'][i]!
↳='--' and \
        -14<=dr1['pmRA'][i]<=-11 and -21<=dr1['pmDE'][i]<=-17.5 and 0.
↳47<dr1['Plx'][i]<0.59:
        m4g_i3.append(i)
        m4g_rv3.append(dr1['RV'][i])
        m4g_pmra3.append(dr1['pmRA'][i])
        m4g_pmde3.append(dr1['pmDE'][i])
        m4g_plx3.append(dr1['Plx'][i])
        a=qsum(dr1['pmRA'][i]*math.cos(dr1['DE_ICRS'][i])*0.
↳017453293200578),dr1['pmDE'][i])
        m4g_pmt3.append(-a)
        b=(4.75*(-a))/(dr1['Plx'][i])
        m4g_vt3.append(b)
        c=qsum(dr1['RV'][i],b)
        m4g_vtot3.append(c)

print("Numero di oggetti con parallasse selezionata: ",len(m4g_vtot3))
```

Numero di oggetti con parallasse selezionata: 363

Sempre in analogia con quanto visto nella sezione 3.2.1, riportiamo nel grafico del moto proprio RA/DEC, gli oggetti che riteniamo facciano concretamente parte di M4 .

```
[18]: plt.scatter(m4g_pmra, m4g_pmde, color='r', alpha=0.3)
plt.scatter(m4g_pmra2, m4g_pmde2, color='m', alpha=0.3)
plt.scatter(m4g_pmra3, m4g_pmde3, color='b', alpha=0.3)
plt.xlim(-16,-10)
plt.ylim(-25,-15)
plt.xlabel('Moto proprio RA [mas/yr]')
plt.ylabel('Moto proprio DEC [mas/yr]')
plt.title('Grafico del moto proprio RA/DEC')
plt.show()
```


Dopo gli affinamenti dei risultati, possiamo ricalcolare la velocità insieme alla parallasse. Otteniamo 210 km/s con una deviazione standard di 10 km/s, in ottimo accordo con i dati sperimentali di 201 ± 23 km/s. Analoghe conclusioni possiamo ottenerle considerando la parallasse: dai dati di Gaia otteniamo 0.53 mas, con deviazione standard di 0.03 mas, compatibile con il valore, riportato su *Simbad*, di 0.556 ± 0.010 mas[18].

```
[19]: plt.hist(m4g_vtot3, bins =30, color='b')
plt.title('Distribuzione del modulo delle velocità totali')
plt.xlabel('Velocità totale')
plt.ylabel('Conteggi')
min_ylim, max_ylim = plt.ylim(0,40)
min_xlim, max_xlim = plt.xlim(180,250)
plt.text(max_xlim*0.95, max_ylim*0.9, 'N: {}'.format(len(m4g_vtot3)))
```

```
plt.text(np.mean(m4g_vtot3)*0.92, max_ylim*0.9, 'Media: {:.2f}'.format(np.
↳mean(m4g_vtot3)))
plt.axvline(np.mean(m4g_vtot3), color='k', linestyle='dashed',↳
↳linewidth=1)
plt.show()
```



```
[20]: mean_vtot3=np.mean(m4g_vtot3)
std_vtot3=np.std(m4g_vtot3)
print('Media Velocità allontamento= ',mean_vtot3)
print('Deviazione standard Velocità allontamento= ',std_vtot3)
mean_plx3=np.mean(m4g_plx3)
std_plx3=np.std(m4g_plx3)
print('Media Parallasse= ',mean_plx3)
print('Deviazione standard Parallasse= ',std_plx3)
```

Media Velocità allontamento= 209.73809185545443

Deviazione standard Velocità allontamento= 10.130290238403889

Media Parallasse= 0.5334917355371901

Deviazione standard Parallasse= 0.026346511429049264

Vogliamo ora caratterizzare la rotazione dell'ammasso. Per farlo dovremo escludere la componente sistematica del moto del sistema che identificheremo con la media delle velocità delle stelle dell'ammasso. Non entreremo troppo nel dettaglio del procedimento e del codice: basti sapere che esso consiste nella ricerca iniziale dei valori di velocità e di posizione, nel successivo calcolo della media di questi, tra cui le coordinate equatoriali del centro geometrico dell'ammasso, per poi procedere al calcolo "corretto" delle velocità e dei moti propri, vale a dire la differenza tra i moti medi complessivi dell'ammasso

e quelli delle singole stelle in M4. Questo viene fatto attraverso vari *step* iterativi, di seguito riportati.

```
[21]: #definizione dei vettori che ci serviranno
m4g_i4=[]
m4g_ra4=[]
m4g_de4=[]
m4g_rv4=[]
m4g_plx4=[]
m4g_pmra4=[]
m4g_pmde4=[]
m4g_pmt4=[]
m4g_vt4=[]
m4g_vtot4=[]
m4g_u4=[]
m4g_v4=[]
m4g_M4=[]
m4g_D4=[]

for i in range(len(ra1)):
    if dr1['RV'][i]!='--' and dr1['pmRA'][i]!='--' and dr1['pmDE'][i]!
↳='--' and \
        -14<=dr1['pmRA'][i]<=-11 and -21<=dr1['pmDE'][i]<=-17.5 and 0.
↳47<dr1['Plx'][i]<0.59:
        m4g_i4.append(i)
        m4g_rv4.append(dr1['RV'][i])
        m4g_ra4.append(dr1['RA_ICRS'][i])
        m4g_de4.append(dr1['DE_ICRS'][i])
        m4g_pmra4.append(dr1['pmRA'][i])
        m4g_pmde4.append(dr1['pmDE'][i])
        m4g_D4.append(np.sqrt(qsum(dr1['pmRA'][i]*math.
↳cos(dr1['DE_ICRS'][i]*0.017453293200578),dr1['pmDE'][i])))
        m4g_plx4.append(dr1['Plx'][i])
        a=qsum(dr1['pmRA'][i]*math.cos(dr1['DE_ICRS'][i]*0.
↳017453293200578),dr1['pmDE'][i])
        m4g_pmt4.append(-a)
        b=(4.75*(-a))/(dr1['Plx'][i])
        m4g_vt4.append(b)
        c=qsum(dr1['RV'][i],b)
        m4g_vtot4.append(c)
        u=b/c
```

```

v=-np.sqrt(1-u**2)
m4g_u4.append(u)
m4g_v4.append(v)

```

```

[22]: mean_ra_m4=np.mean(m4g_ra4)
mean_de_m4=np.mean(m4g_de4)
mean_rv_m4=np.mean(m4g_rv4)
mean_vt_m4=np.mean(m4g_vt4)
mean_vtot_m4=np.mean(m4g_vtot4)
mean_pmra_m4=np.mean(m4g_pmra4)
mean_pmde_m4=np.mean(m4g_pmde4)
print('RA media M4: ',mean_ra_m4)
print('DE media M4: ',mean_de_m4)
print('RV media M4: ',mean_rv_m4)
print('Vt media M4: ',mean_vt_m4)
print('Vtot media M4: ',mean_vtot_m4)
print('pmRA media M4: ',mean_pmra_m4)
print('pmDE media M4: ',mean_pmde_m4)

```

```

RA media M4: 245.90063160218494
DE media M4: -26.52786693220598
RV media M4: 71.4663085399449
Vt media M4: -197.07125697931073
Vtot media M4: 209.73809185545443
pmRA media M4: -12.531699724517905
pmDE media M4: -19.017402203856747

```

```

[23]: #definizione dei vettori che ci serviranno
m4g_i5=[]
m4g_ra5=[]
m4g_de5=[]
m4g_rv5=[]
m4g_plx5=[]
m4g_pmra5=[]
m4g_pmde5=[]
m4g_pmt5=[]
m4g_vtx5=[]
m4g_vty5=[]
m4g_vt5=[]
m4g_vtot5=[]
m4g_u5=[]

```

```

m4g_v5=[]
m4g_M5=[]
m4g_D5=[]

for i in range(len(ra1)):
    if dr1['RV'][i]!='--' and dr1['pmRA'][i]!='--' and dr1['pmDE'][i]!
↳='--' and \
        -14<=dr1['pmRA'][i]<=-11 and -21<=dr1['pmDE'][i]<=-17.5 and 0.
↳47<dr1['Plx'][i]<0.59:
    m4g_i5.append(i)
    m4g_rv5.append(dr1['RV'][i]-mean_rv_m4)
    m4g_ra5.append(dr1['RA_ICRS'][i])
    m4g_de5.append(dr1['DE_ICRS'][i])
    m4g_pmra5.append(dr1['pmRA'][i]-mean_pmra_m4)
    m4g_pmde5.append(dr1['pmDE'][i]-mean_pmde_m4)
    m4g_D5.append(np.sqrt(qsum(dr1['pmRA'][i]*math.
↳cos((dr1['DE_ICRS'][i]*0.
↳017453293200578))-mean_pmra_m4,dr1['pmDE'][i]-mean_pmde_m4)))
    m4g_plx5.append(dr1['Plx'][i])
    a=qsum(dr1['pmRA'][i]*math.cos((dr1['DE_ICRS'][i]*0.
↳017453293200578))-mean_pmra_m4,dr1['pmDE'][i]-mean_pmde_m4)
    m4g_pmt5.append(-a)
    b=(4.75*(-a))/(dr1['Plx'][i]-mean_vt_m4)
    m4g_vt5.append(b)
    m4g_M5.append(b)
    c=qsum(dr1['RV'][i],b)-mean_vtot_m4
    m4g_vtot5.append(c)
    u=b/c
    v=-np.sqrt(1-u**2)
    m4g_u5.append(u)
    m4g_v5.append(v)

```

[24]: *#definizione dei vettori che ci serviranno*

```

m4g_vtx5=[]
m4g_vty5=[]
m4g_vtx5_c=[]
m4g_vty5_c=[]

for i in range(len(ra1)):

```

```

    if dr1['RV'][i]!='--' and dr1['pmRA'][i]!='--' and dr1['pmDE'][i]!
↳='--' and \
        -14<=dr1['pmRA'][i]<=-11 and -21<=dr1['pmDE'][i]<=-17.5 and 0.
↳47<dr1['Plx'][i]<0.59:
        ax=dr1['pmRA'][i]*math.cos(dr1['DE_ICRS'][i]*0.017453293200578)
        ay=dr1['pmDE'][i]
        bx=(4.75*(ax))/(dr1['Plx'][i])
        by=(4.75*(ay))/(dr1['Plx'][i])
        m4g_vtx5.append(bx)
        m4g_vty5.append(by)
        m4g_M5.append(np.sqrt(qsum(bx,by)))
        a=qsum(ax,ay)
        b=(4.75*(-a))/(dr1['Plx'][i]) #tengo conto del segno dei dati

```

```

[25]: mean_ra_m4=np.mean(m4g_ra5)
      mean_de_m4=np.mean(m4g_de5)
      mean_vtx_m4=np.mean(m4g_vtx5)
      mean_vty_m4=np.mean(m4g_vty5)
      mean_rv_m4_c=np.mean(m4g_rv5)
      mean_vt_m4_c=np.mean(m4g_vt5)
      mean_vtot_m4_c=np.mean(m4g_vtot5)
      mean_pmra_m4_c=np.mean(m4g_pmra5)
      mean_pmde_m4_c=np.mean(m4g_pmde5)

```

```

[26]: for i in range(len(ra1)):
      if dr1['RV'][i]!='--' and dr1['pmRA'][i]!='--' and dr1['pmDE'][i]!
↳='--' and \
          -14<=dr1['pmRA'][i]<=-11 and -21<=dr1['pmDE'][i]<=-17.5 and 0.
↳47<dr1['Plx'][i]<0.59:
          ax=dr1['pmRA'][i]*math.cos(dr1['DE_ICRS'][i]*0.017453293200578)
          ay=dr1['pmDE'][i]
          bxc=(4.75*(ax))/(dr1['Plx'][i])-mean_vtx_m4
          byc=(4.75*(ay))/(dr1['Plx'][i])-mean_vty_m4
          m4g_vtx5_c.append(bxc)
          m4g_vty5_c.append(byc)
          m4g_M5.append(np.sqrt(qsum(bxc,byc)))
          a=qsum(ax,ay)
          b=(4.75*(-a))/(dr1['Plx'][i])

```

Una volta eseguita la procedura, possiamo rendere in forma grafica i risultati attraverso il comando *quiver* della *matplotlib*. Questo ci consente di graficare le coordinate, i moti

propri in RA e in DEC (o le velocità trasversali in RA e in DEC) con un gradiente di colore, che per noi è legato alla parallasse.

```
[27]: q1=plt.quiver(m4g_ra5, m4g_de5, m4g_pmra5, m4g_pmde5, m4g_plx5)
plt.plot([mean_ra_m4], [mean_de_m4],marker='o', markersize=3, color="red")
plt.xlabel('RA [deg]')
plt.ylabel('DEC [deg]')
plt.title('Moti propri delle stelle in M4')
cb1=plt.colorbar(q1, orientation="vertical", label="parallasse [mas]")
cb1.ax.invert_yaxis()
plt.grid()
plt.show()
```


Il grafico nella figura precedente mostra il risultato del *plot* dei moti propri corretti rispetto al moto dell'intero ammasso nelle due coordinate equatoriali. La scala cromatica invece fa riferimento alla parallasse, e quindi alla distanza, dell'oggetto. Il punto rosso indica le coordinate del centro dell'ammasso, per maggiore semplicità di lettura. Si osserva che le stelle non si muovono con un unico asse di rivoluzione, come prevedibile vista la geometria sferica che caratterizza gli ammassi globulari, ma si muovono mediamente intorno al centro geometrico di M4. Notiamo inoltre che le stelle con maggiore parallasse si muovono in un verso mentre quelle più distanti (parallasse minore) nel verso opposto. Le stelle caratterizzate da colori intermedi presentano una maggiore varietà di direzioni. Si tratta di un risultato interessante, perché suggerisce che i moti delle stelle sono compatibili con una sorta di rotazione di tutto l'ammasso.

```
[28]: q2=plt.quiver(m4g_ra5, m4g_de5, m4g_vtx5_c, m4g_vty5_c,m4g_plx5,cmap =_
    ↪'plasma')
plt.plot([mean_ra_m4], [mean_de_m4],marker='o', markersize=3, color="red")
plt.xlabel('RA [deg]')
plt.ylabel('DEC [deg]')
plt.title('Velocità trasversali delle stelle in M4')
cb2=plt.colorbar(q2, orientation="vertical", label="parallasse [mas]")
cb2.ax.invert_yaxis()
plt.grid()
plt.show()
```


Abbiamo ottenuto risultati analoghi utilizzando le componenti delle velocità trasversali in RA e in DEC. Anche qui la scala cromatica si riferisce alla distanza e il punto rosso al centro geometrico dell'ammasso. Ciò rafforza l'idea di una rotazione complessiva di M4.

Riassunto e conclusioni

Nella prima parte del lavoro abbiamo discusso in generale della missione Gaia dell'ESA, illustrandone gli obiettivi del satellite e le caratteristiche tecniche e dei cataloghi che ha prodotto e sta producendo. Nella seconda parte abbiamo trattato delle velocità radiali, i metodi di determinazioni delle stesse e del *Radial Velocity Spectrometer* installato su Gaia.

Abbiamo quindi implementato, traendo ispirazione dal lavoro proposto tra i casi d'uso di Gaia, un esempio di analisi dati finalizzato a identificare, dato un campo, l'ammasso delle Pleiadi (M45).

Presa confidenza con tale tipo di indagine, abbiamo sviluppato uno studio sulla qualità dei dati forniti da Gaia, come sottoprodotto, sulle velocità radiali. Per farlo, ci siamo concentrati su un ammasso globulare, M4, confrontando i dati trovati da Gaia con una più accurata *survey* realizzata appositamente per lo studio dell'ammasso. Ciò ha messo in luce, per la maggior parte, una buona qualità delle informazioni sulle velocità radiali incluse in Gaia DR3. Ci siamo quindi concentrati sull'uso delle informazioni raccolte da Gaia per studiare la cinematica di M4, di cui abbiamo caratterizzato la posizione e il moto. In particolare, sottraendo il moto dell'ammasso a quello delle singole stelle, abbiamo trovato indizi di una possibile rotazione complessiva del *cluster*.

Lo studio ovviamente potrebbe essere allargato anche ad altri ammassi globulari, per verificare se si tratti di una caratteristica comune, e, se sia vero che i *globular cluster* siano i nuclei di galassie nane catturate dalla Via Lattea. Studi analoghi possono essere estesi anche a galassie satelliti. Unendo i dati forniti dagli *stellar stream* (associazioni di stelle che orbitano attorno ad una galassia), che Gaia può aiutare ad identificare attraverso i dati delle velocità radiali[19], è possibile fare in generale studi approfonditi di archeologia galattica, determinando anche l'eventuale presenza di oggetti non identificati nell'alone e, estendendo il campo di ricerca, in tutto il Gruppo Locale di Galassie.

Bibliografia

This work presents results from the European Space Agency (ESA) space mission Gaia. Gaia data are being processed by the Gaia Data Processing and Analysis Consortium (DPAC). Funding for the DPAC is provided by national institutions, in particular the institutions participating in the Gaia MultiLateral Agreement (MLA).

The Gaia mission website is <https://www.cosmos.esa.int/gaia>.

The Gaia archive website is <https://archives.esac.esa.int/gaia>.

Riferimenti bibliografici

- [1] ESA. *ESA Science & Technology - Gaia*. URL: <https://sci.esa.int/web/gaia/> (cit. a p. 2).
- [2] Gaia Collaboration, T. Prusti, J. H. J. de Bruijne et al. «The Gaia mission». *A&A* 595 (2016), A1. DOI: <https://doi.org/10.1051/0004-6361/201629272> (cit. alle pp. 2, 7).
- [3] ESA. *Frequently Asked Questions about Gaia*. URL: http://www.esa.int/Our_Activities/Space_Science/Gaia/Frequently_Asked_Questions_about_Gaia (cit. a p. 3).
- [4] Gaia Collaboration, A. G. A. Brown, A. Vallenari et al. «Gaia Data Release 1. Summary of the astrometric, photometric, and survey properties». *A&A* 595 (2016), A2. DOI: <https://doi.org/10.1051/0004-6361/201629512> (cit. alle pp. 6, 7).
- [5] C. Fabricius, U. Bastian, J. Portell et al. «Gaia Data Release 1 Pre-processing and source list creation». *A&A* 595 (2016), A3. DOI: <https://doi.org/10.1051/0004-6361/201628643> (cit. a p. 7).
- [6] ESA. *GAIA DATA RELEASE SCENARIO*. URL: <https://www.cosmos.esa.int/web/gaia/release> (cit. alle pp. 7, 8).

- [7] M. Cropper, D. Katz, P. Sartoretti et al. «Gaia Data Release 2. Gaia Radial Velocity Spectrometer». *A&A* 616 (2018), A5. DOI: <https://doi.org/10.48550/arXiv.1804.09369> (cit. alle pp. 7, 13, 14).
- [8] Gaia Collaboration, A. G. A. Brown, A. Vallenari et al. «Gaia Early Data Release 3. Summary of the contents and survey properties». *A&A* 649 (2021), A1. DOI: <https://www.aanda.org/10.1051/0004-6361/202039657e> (cit. a p. 8).
- [9] F. Torra, J. Castañeda, C. Fabricius et al. «Gaia Early Data Release 3. Building the Gaia DR3 source list – Cross-match of Gaia observations». *A&A* 649 (2021), A10. DOI: <https://doi.org/10.1051/0004-6361/202039637> (cit. a p. 8).
- [10] L. Lindegren e D. Dravins. «The fundamental definition of “radial velocity”». *A&A* 401 (2003), pp. 1185–1201. DOI: <https://www.aanda.org/10.1051/0004-6361:20030181> (cit. a p. 9).
- [11] G. M. Seabroke, C. Fabricius, D. Teyssier et al. «Gaia Early Data Release 3. Updated radial velocities from Gaia DR2». *A&A* 653 (2021), A160. DOI: <https://doi.org/10.1051/0004-6361/202141008> (cit. a p. 13).
- [12] D. Katz, P. Sartoretti, A. Guerrier et al. «Gaia Data Release 3. Properties and validation of the radial velocities». *Submitted to A&A* (2022) (cit. a p. 13).
- [13] D. Katz, P. Sartoretti, M. Cropper et al. «Gaia Data Release 2. Properties and validation of the radial velocities». *A&A* 622 (2019), A205. DOI: <https://doi.org/10.1051/0004-6361/201833273> (cit. a p. 14).
- [14] G. V. Donatiello. *Telegram e astronomia: tra dati e nuovi strumenti professionali. Presentazione: Catalogo di Messier 2.0*. URL: <https://prezi.com/p/vklehkgxk5bj/catalogo-di-messier-telegram/> (cit. a p. 15).
- [15] M.F. Skrutskie, R.M. Cutri, M.D. Stiening et al. «The Two Micron All Sky Survey (2MASS)». *AJ* 131 (2006), pp. 1163–1183. DOI: <https://iopscience.iop.org/article/10.1086/498708> (cit. a p. 22).
- [16] L. Malavolta, G. Piotto, L.R. Bedin et al. «The M 4 Core Project with HST - IV. Internal kinematics from accurate radial velocities of 2771 cluster members». *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society* 454 (2015), pp. 2621–2635. DOI: https://ui.adsabs.harvard.edu/link_gateway/2015MNRAS.454.2621M/doi:10.1093/mnras/stv2158 (cit. alle pp. 27, 36).
- [17] SIMBAD. *Cl* NGC 6121 ALC 448*. URL: https://simbad.u-strasbg.fr/simbad/sim-id?Ident=%402401631&Name=Cl*%20NGC%206121%20%20%2020ALC%20%20%20%20%20448&submit=submit (cit. a p. 31).
- [18] SIMBAD. *M 4 – Globular Cluster*. URL: <http://simbad.u-strasbg.fr/simbad/sim-id?Ident=M4> (cit. a p. 38).

- [19] K. Malhan, R.A. Ibata, S. Sharma et al. «The Global Dynamical Atlas of the Milky Way Mergers: Constraints from Gaia EDR3-based Orbits of Globular Clusters, Stellar Streams, and Satellite Galaxies». *AJ* 926 (2022), p. 107. DOI: <https://iopscience.iop.org/article/10.3847/1538-4357/ac4d2a> (cit. a p. 46).
- [20] ESA. *Use cases*. URL: <https://www.cosmos.esa.int/web/gaia-users/archive/use-cases>.
- [21] ESA. *Programmatic Access*. URL: <https://www.cosmos.esa.int/web/gaia-users/archive/programmatic-access>.

Riferimenti delle immagini

- [22] ESA/ATG medialab. *Artist's impression of the Gaia spacecraft*. 2015. URL: <https://sci.esa.int/web/gaia/-/55638-artist-impression-of-gaia> (cit. a p. 2).
- [23] ESA/ATG medialab. *GAIA SPACECRAFT EXPLODED DIAGRAM*. 2013. URL: <https://sci.esa.int/web/gaia/-/58253-gaia-spacecraft-exploded-diagram> (cit. a p. 5).
- [24] via Wikimedia Commons Pline CC BY-SA 3.0. *Design of the Gaia satellite: the M4/M'4 mirrors and focal plane*. 2013. URL: <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:M4-au-plan-focal.png> (cit. a p. 7).
- [25] L. Lindegran e D. Dravins. *Fig. 1*. 2003. URL: <https://www.aanda.org/10.1051/0004-6361:20030181> (cit. a p. 10).
- [26] M. Cropper, D. Katz, P. Sartoretti et al. *Fig. 1*. 2018. URL: <https://arxiv.org/pdf/1804.09369.pdf> (cit. a p. 13).
- [27] G. Donatiello. *Pleiades - Messier 45*. 2020. URL: <https://flic.kr/p/2iPGjkn> (cit. a p. 16).
- [28] G. Donatiello. *Messier 4 globular cluster*. 2020. URL: <https://flic.kr/p/2jFRekZ> (cit. a p. 25).

Ringraziamenti

Desidero ringraziare innanzitutto i miei relatori.

*Ringrazio quindi il **Prof. Francesco Strafella**, per avermi seguito durante il corso di questo lavoro di tesi, fornendomi continuo supporto e consigli. La sua profonda conoscenza della materia e i suoi suggerimenti rimarranno nel mio bagaglio di conoscenza anche in futuro.*

*Ringrazio il **Dott. Antonio Franco**, che mi ha seguito fornendomi importanti consigli e materiale, trovando sempre il tempo da dedicarmi nonostante gli impegni e la distanza.*

*Ringrazio tutto il corpo docente che mi hanno seguito negli ultimi tre anni. Non potendoli nominare tutti, ringrazio in particolare il **Prof. Francesco De Paolis**, il **Prof. Achille Nucita** e il **Prof. Vincenzo Orofino**, che hanno, con i loro insegnamenti, ispirato parti di questo lavoro e sopportato le mie incursioni in Laboratorio.*

Ringrazio i miei amici e i colleghi di corso, le persone con cui ho condiviso questi anni, sul quale supporto ho sempre potuto contare, anche durante la pandemia.

*Una dedica speciale va ai miei compagni e al personale della **Residenza Universitaria "Lopez y Royo" di Monteroni di Lecce**, che mi sono stati accanto negli ultimi anni. In particolare, un ringraziamento va ad **Antonio** e **Giacomo**, che mi sono stati accanto, sopportando, loro malgrado, anche le mie lezioni astronomiche.*

Un pensiero va alla mia famiglia, a mia madre e a mio padre, che mi hanno sempre sostenuto e trasmesso l'amore per il sapere. Cosa di cui sarò sempre loro riconoscente.

Infine, una dedica a me stesso, perché, nei momenti felici e in quelli più difficili, ho sempre guardato avanti e non ho mai dimenticato chi sono.

*A tutti, **Grazie**.*

– Giovanni Vincenzo Donatiello